

Tipo de Trabalho: Relato de Pesquisa

PALAVRAS, GÊNERO E EDUCAÇÃO: ANÁLISE DA POLISSEMIA DE “PRINCESA” E “HERÓI” EM FILMES DA DISNEY

WORDS, GENDER AND EDUCATION: ANALYSIS OF THE POLYSEMY OF “PRINCESS” AND “HERO” IN DISNEY FILMS

Gilmara dos Santos Silva¹

Resumo

Esta pesquisa investiga a polissemia das palavras *princesa* e *herói* em narrativas de filmes da Disney, com o objetivo de compreender como esses termos refletem, organizam e perpetuam representações de gênero que influenciam a percepção infantil sobre identidade, poder e papéis sociais. Parte-se do pressuposto de que a linguagem, longe de ser neutra, atua como prática social que produz e naturaliza sentidos culturalmente situados. A fundamentação teórica apoia-se nas contribuições de bell hooks, no que se refere à crítica às estruturas de dominação sexista, e de Davis, a partir da perspectiva interseccional, articulando gênero, raça e classe na análise das representações culturais. A metodologia adotada de natureza qualitativa, estruturada em revisão teórica e análise lexical dos termos *princesa* e *herói*, com base em definições dos dicionários online Michaelis e Priberam. Os dados foram organizados em quadros analíticos, permitindo identificar a distribuição dos sentidos em diferentes esferas semânticas e sua expansão para usos figurados na linguagem cotidiana. Os resultados evidenciam uma assimetria significativa: *herói* associa-se predominantemente à ação, ao protagonismo e valorização social, enquanto *princesa* se vincula a dimensões institucionais, estéticas e afetivas, frequentemente relacionadas a aparência, posição social e idealização. Conclui-se que a polissemia constitui um mecanismo ativo na construção de imaginários sociais de gênero, reforçando a necessidade de práticas de letramento feminista que promovam uma leitura crítica da linguagem e contribuam para uma educação linguística mais equitativa e socialmente consciente.

¹Mestra em Estudos da Linguagem pela Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB). Especialista em Teoria da Literatura e Produção de Texto. Graduada em Letras e em Administração. Professora de Língua Portuguesa e pesquisadora em Linguística Aplicada, com ênfase em educação linguística, letramento feminista e estudos de gênero.
E-mail: gssilva@aluno.unilab.edu.br. ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-1069-8504>.

Palavras-chave: Polissemia. Gênero. Letramento feminista. Educação. Linguagem e poder.

Abstract

This study investigates the polysemy of the words *princess* and *hero* in Disney film narratives, aiming to understand how these terms reflect, organize, and perpetuate gender representations that shape children's perceptions of identity, power, and social roles. It is based on the assumption that language is not neutral, but rather a social practice that produces and naturalizes culturally situated meanings. The theoretical framework draws on the contributions of bell hooks, particularly her critique of sexist structures of domination, and Davis, from an intersectional perspective that articulates gender, race, and class in the analysis of cultural representations. The research adopts a qualitative approach, structured through theoretical review and lexical analysis of the terms *princess* and *hero*, based on definitions from the online Michaelis and Priberam dictionaries. The data were organized into analytical tables, allowing the identification of the distribution of meanings across different semantic domains and their expansion into figurative uses in everyday language. The results reveal a significant asymmetry: *hero* is predominantly associated with action, protagonism, and social valorization, while *princess* is linked to institutional, aesthetic, and affective dimensions, often related to appearance, social position, and idealization. It is concluded that polysemy operates as an active mechanism in the construction of gendered social imaginaries, reinforcing the need for feminist literacy practices that promote critical language awareness and contribute to a more equitable and socially conscious linguistic education.

Keywords: Polysemy. Gender. Feminist literacy. Linguistic education. Language and power.

Introdução

As produções cinematográficas da The Walt Disney Company exercem força fundamental na formação de percepções infantis sobre identidade, comportamento e papéis sociais. Entre seus personagens recorrentes destacam-se a princesa e o herói — figuras que, longe de serem simples construções narrativas, funcionam como modelos simbólicos que naturalizam assimetrias de gênero, associando o masculino à ação, ao protagonismo e à autoridade, enquanto o feminino permanece frequentemente vinculado à beleza, à passividade e à posição de objeto de desejo.

A perpetuação de representações heteronormativas em narrativas audiovisuais não é um fenômeno isolado. Garcia e Barros (2023), analisando livros didáticos, identificam como mulheres são sistematicamente retratadas em papéis de subalternidade — como mães, esposas, figuras de cuidado — enquanto homens ocupam posições de destaque e autoridade.

Esse padrão representativo não se limita aos materiais pedagógicos: repete-se nas grandes narrativas audiovisuais, particularmente nos filmes Disney que formam imaginários desde a infância. Se Garcia e Barros (2023) documentam essa cristalização em livros didáticos, nossa pesquisa pergunta: como essas mesmas palavras — "Princesa" e "Herói" — significam diferentemente conforme as transformações sociais? Em outras palavras: a polissemia dessas palavras pode ser uma brecha para ressignificação?

Reconhecemos, portanto, que a linguagem participa ativamente da organização simbólica da realidade social, uma vez que, por meio das palavras, produzem-se sentidos que organizam modos de perceber o mundo, os sujeitos e as relações sociais. Como afirma bell hooks (2013), o feminismo constitui uma prática de enfrentamento às múltiplas formas de sexismo e dominação, exigindo que a linguagem seja compreendida também como um território em que tais relações de poder são construídas, legitimadas e continuamente reiteradas.

A recorrência das figuras de princesa e herói nas narrativas Disney suscita questionamentos acerca dos sentidos associados às palavras que as nomeiam. Termos aparentemente simples revelam múltiplos significados que variam conforme contextos culturais, discursivos e históricos. Tal característica evidencia o caráter polissêmico da linguagem, no qual um mesmo significante mobiliza diferentes sentidos, construindo imaginários sociais sobre gênero, poder e identidade, como afirmam Pietroforte e Lopes (2004, p. 111): "na polissemia, a um único significante correspondem vários significados".

Diante desse cenário, este artigo investiga a polissemia das palavras "princesa" e "herói" em narrativas de filmes da Disney, com o objetivo de compreender de que maneira esses termos refletem, perpetuam e potencialmente ressignificam representações de gênero que influenciam a percepção infantil acerca de papéis sociais. Além disso, discute-se como práticas de letramento feminista podem contribuir para a leitura crítica dessas representações no contexto educacional, problematizando os sentidos que se naturalizam através da linguagem.

Para alcançar esse objetivo, a pesquisa adota uma abordagem qualitativa, articulando revisão teórica sobre linguagem, gênero e educação à análise lexical dos termos “princesa” e “herói”, com base em definições lexicográficas dos dicionários online Michaelis e Priberam, bem como em usos discursivos presentes em diferentes contextos culturais e midiáticos. Entre esses contextos, destacam-se as versões de 1989 e 2023 do filme *A Pequena Sereia*, cujas representações evidenciam deslocamentos semânticos e transformações nas construções de gênero ao longo do tempo. Ao explorar essas dimensões,

busca-se demonstrar como a linguagem atua na legitimação de determinados padrões culturais e como a educação linguística pode contribuir para a problematização crítica desses discursos, favorecendo a construção de identidades mais reflexivas e socialmente equitativas.

O artigo está organizado em seis seções. Após esta introdução, a seção 1 discute as relações entre linguagem, poder e gênero, com base em aportes teóricos dos estudos feministas e da análise discursiva. A seção 2 aborda o conceito de polissemia e a organização do léxico, enfatizando a natureza dinâmica e culturalmente situada dos significados. Na seção 3, apresenta-se a metodologia da pesquisa, detalhando os procedimentos de análise lexical e as fontes utilizadas. A seção 4 desenvolve a análise e discussão dos dados, evidenciando as assimetrias semânticas entre os termos "princesa" e "herói" e suas implicações culturais e educacionais, incluindo a subseção 4.1, na qual se aprofundam as implicações pedagógicas dessas assimetrias. Na seção 5, discute-se o letramento feminista como proposta para a problematização crítica desses sentidos no ensino de língua portuguesa. Por fim, a seção 6 apresenta as considerações finais, sintetizando os principais resultados do estudo e apontando caminhos para uma educação linguística comprometida com a equidade e a transformação social.

1 Linguagem, poder e gênero

A linguagem constitui um dos principais mecanismos por meio dos quais se constroem e se reproduzem relações de poder na sociedade. Longe de ser um sistema neutro de comunicação, ela participa da estruturação discursiva da realidade social, influenciando formas de percepção, classificação e interpretação do mundo (Foucault, 2007). Nesse sentido, os discursos que circulam em diferentes esferas sociais contribuem para a formação de imaginários coletivos e para a consolidação de normas culturais que orientam comportamentos e identidades, naturalizando hierarquias de gênero desde a infância.

No debate contemporâneo, diversos estudos têm evidenciado que as representações linguísticas e culturais desempenham papel central na construção e na manutenção de desigualdades sociais. Para bell hooks (2000), o feminismo deve ser compreendido como um movimento político e intelectual voltado ao enfrentamento do sexismo e das estruturas de opressão que organizam a sociedade patriarcal. A autora ressalta que tais estruturas não se restringem às instituições formais, sendo continuamente reproduzidas por práticas discursivas cotidianas que naturalizam papéis rigidamente atribuídos a homens —

associados ao protagonismo e à ação — e a mulheres — frequentemente vinculadas à beleza e passividade. Em diálogo com essa perspectiva, Davis (2016) argumenta que as relações de gênero não podem ser analisadas de forma isolada, uma vez que se articulam a outras dimensões estruturais da desigualdade, como raça e classe social.

Butler (2003) radicaliza a perspectiva ao conceber o gênero como efeito da linguagem — e não sua causa — ao afirmar que “não existe gênero anterior aos atos discursivos que o constituem” (Butler, 2003, p. 147). Nessa ótica, identidades de gênero não são dadas, mas produzidas e reiteradas por práticas linguísticas e culturais. Connell (2016) complementa essa leitura ao mostrar como certas formas de masculinidade se tornam hegemônicas por serem continuamente reatualizadas em narrativas midiáticas. Nas produções dirigidas ao público infantil, especialmente as da Disney, isso se traduz na repetição de figuras: o “herói” reúne agência, força e protagonismo, enquanto a “princesa” é frequentemente associada à delicadeza, à estética e à dependência emocional.

No campo educacional, essas constatações adquirem maior pertinência quando cruzadas com práticas de letramento feminista implementadas na escola. Passos e Wildt (2025), ao analisar experiências de formação docente e intervenções pedagógicas no contexto escola pública, defendem que o letramento feminista funciona como ação político-pedagógica capaz de revelar desigualdades de gênero por meio da leitura crítica da linguagem e das representações culturais. Para elas, ler e escrever não são apenas competências técnicas, mas práticas sociais imbricadas em relações de poder, capazes de provocar deslocamentos na compreensão de identidades, papéis sociais e estruturas de dominação. Essa concepção está em diálogo direto com a presente pesquisa: ao analisar a polissemia de “princesa” e “herói”, parte-se da premissa de que os sentidos linguísticos participam ativamente da construção simbólica das relações de gênero.

Nesse mesmo sentido, Chamorro (2020), em *Letramento feminista na escola: práticas críticas para a educação*, propõe o letramento feminista como prática pedagógica orientada à desconstrução de arquétipos por meio da análise crítica da linguagem. Ao tratar a escola como espaço de resistência, Chamorro destaca seu potencial para problematizar sentidos naturalizados e fomentar leituras mais reflexivas das representações sociais — um aspecto particularmente relevante diante das narrativas midiáticas infantis, que influenciam a formação de modelos de comportamento e de identidades valorizadas socialmente. Personagens como princesas e heróis, amplamente difundidos em narrativas culturais, configuram-se como arquétipos que dialogam diretamente com expectativas sociais acerca de feminilidade — associada à delicadeza, à beleza e à espera — e de masculinidade —

vinculada à coragem, ao protagonismo e à resolução de conflitos. Desse modo, analisar os sentidos associados a essas figuras, à luz de conceitos como polissemia, performatividade e masculinidades hegemônicas, permite compreender como linguagem e cultura operam na construção de imaginários sociais de gênero, evidenciando a necessidade de intervenções educativas críticas (Butler, 2003; Chamorro, 2020; Connell, 2016).

Nesse horizonte, torna-se fundamental aprofundar a compreensão do funcionamento do léxico, especialmente no que se refere à multiplicidade de sentidos que uma mesma palavra pode assumir em diferentes contextos. Assim, o tópico a seguir discute o conceito de polissemia, evidenciando como os significados se organizam e se expandem no interior da língua, constituindo um elemento central para a análise dos termos “princesa” e “herói”.

2 Polissemia e organização do léxico

Compreender os sentidos associados às palavras implica reconhecer que o léxico das línguas naturais é dinâmico, vivo e profundamente atravessado pela experiência social. Longe de constituir um repertório fixo de significados, o léxico se organiza como um sistema em constante transformação, no qual as palavras se ressignificam à medida que circulam em diferentes contextos históricos, culturais e discursivos (Mourão, 2018). Nesse movimento, os sentidos não estão prontos nas palavras: eles se constroem nas relações que os sujeitos estabelecem com a linguagem.

Nesse cenário, destaca-se a polissemia, um dos fenômenos mais expressivos do funcionamento semântico. De acordo com Pietroforte e Lopes (2004, p. 111), "na polissemia, a um único significante correspondem vários significados". Essa multiplicidade não é aleatória, mas organizada, revelando que os sentidos de uma palavra se conectam e se expandem conforme usos e experiências sociais.

Nessa direção, Mourão (2018), a partir de uma perspectiva cognitiva, propõe compreender a polissemia como uma rede radial de significados, estruturada a partir de um núcleo prototípico que se desdobra em extensões metafóricas. Assim, um termo como “herói”, inicialmente associado ao campo mitológico, passa a designar, em contextos cotidianos, sujeitos comuns que realizam atos considerados admiráveis. Esse deslocamento evidencia como a linguagem incorpora valores culturais e afetivos, ampliando continuamente seu campo semântico.

A polissemia não é uma característica periférica da linguagem, mas seu funcionamento constitutivo. Mais que evidenciar a complexidade do léxico, a polissemia revela seu caráter profundamente social e ideológico. O léxico não nomeia neutralmente a realidade: ele incorpora, através de seus usos figurados, expectativas culturais e marcas ideológicas que se naturalizam na linguagem cotidiana. Como observa Castilho (2006), o português brasileiro exemplifica essa sensibilidade do léxico à expansão semântica figurada; porém, nosso interesse vai além: aquelas expansões semânticas não são livres de poder — elas carregam inscrições de gênero, classe e hierarquias sociais.

Nesse sentido, a palavra "princesa" oferece um exemplo revelador. Paes de Barros (2015) destaca que o léxico funciona como espaço de reprodução de ideologias de gênero, na medida em que certos termos passam a carregar, em seus usos, expectativas sociais naturalizadas. "Princesa" não designa meramente realeza ou mitologia — seus sentidos figurados incorporam delicadeza, beleza e passividade, transformando a palavra em um operador semântico de feminilidade normativa. Da mesma forma, "herói" carrega idealizações de coragem, ação e protagonismo masculino.

Mas como compreender essa movimentação de sentidos entre diferentes contextos e épocas? Nadia de Jesus dos Santos (2023), ao analisar como "femicídio" designa sentidos radicalmente diferentes na Lei 13.104/2015 versus em dicionários online, oferece-nos ferramentas conceituais poderosas. Santos (2023) revela que uma mesma palavra não possui um sentido fixo, mas significa conforme o espaço de enunciação em que circula. Na lei, a palavra "femicídio" sofre silenciamentos estratégicos (omissão de "assassinato"); nos dicionários, explicita-se a violência ("crime de ódio"). Não se trata de ambiguidade vaga, mas de designações precisamente conduzidas pelas forças históricas e sociais que atravessam cada enunciação.

Aplicamos essa compreensão ao campo das narrativas fílmicas com um propósito específico: reconhecer que "Princesa" e "Herói" não possuem sentidos estáveis ao longo do tempo, mas assumem significações distintas conforme os espaços de enunciação em que são produzidos. No filme *A Pequena Sereia*, por exemplo, a enunciação fílmica de 1989 difere radicalmente da enunciação construída em 2023. Cada uma constitui um acontecimento enunciativo singular — um momento histórico específico, atravessado por relações de poder, discursos feministas, transformações sociais e mudanças nas representações de gênero.

A polissemia de "Princesa", portanto, não deve ser compreendida como defeito ou mera ambiguidade, mas como a própria condição de possibilidade para que uma palavra

historicamente vinculada à subalternidade feminina possa, em novos contextos, produzir sentidos distintos e até subversivos.

Essa perspectiva nos permite superar duas posições igualmente insuficientes: de um lado, a visão de que o léxico constitui apenas um reflexo passivo de realidades exteriores, em uma lógica determinista; de outro, a concepção de que os sentidos se organizam em um espaço de liberdade semântica absoluta, associado ao voluntarismo. Em vez disso, compreendemos a polissemia como um campo de tensão: as palavras carregam sedimentações históricas de poder — como demonstra Paes de Barros (2015), ao discutir o termo “princesa” e a perpetuação de determinados modelos de feminilidade —, mas também abrem possibilidades de ressignificação quando novas forças históricas e sociais atravessam a enunciação, como evidencia Santos (2023), ao analisar os diferentes usos do termo “femicídio” em distintos contextos discursivos.

Nesse sentido, o tópico a seguir apresenta os caminhos metodológicos da pesquisa, detalhando os procedimentos adotados para a análise lexical dos termos “princesa” e “herói”, bem como as fontes e os critérios que orientaram a investigação.

3 Metodologia

Esta pesquisa caracteriza-se como um estudo de natureza qualitativa, de caráter interpretativo, voltado à análise das relações entre linguagem, cultura, representações de gênero e educação em narrativas midiáticas da Disney. A abordagem qualitativa mostra-se adequada ao objetivo do estudo, pois permite investigar os sentidos atribuídos às palavras em diferentes contextos discursivos, considerando não apenas seus significados lexicográficos, mas também os valores culturais, sociais e ideológicos que atravessam seu uso (Petroforte; Lopes, 2004).

O corpus principal da pesquisa é constituído pelos verbetes lexicográficos dos termos “princesa” e “herói”, articulados a exemplos discursivos e narrativas culturais selecionadas em função de sua recorrência em produções audiovisuais da Disney e de sua relevância simbólica na construção de personagens associados a modelos de feminilidade e masculinidade.

A escolha desses termos justifica-se por seu potencial de evidenciar como o léxico participa da produção de imaginários sociais que influenciam a formação de identidades, especialmente no público infantil e juvenil.

O procedimento de análise foi organizado em três etapas complementares. Na primeira etapa, realizou-se o levantamento das definições lexicográficas das palavras “princesa” e “herói” em dois dicionários online de referência da língua portuguesa: o Dicionário Michaelis e o Dicionário Priberam. Essa etapa teve como objetivo identificar os diferentes sentidos atribuídos aos termos, bem como observar suas variações semânticas e possíveis recorrências entre as fontes consultadas.

Na segunda etapa, procedeu-se à sistematização dessas definições em quadros analíticos, nos quais os sentidos foram organizados em eixos semânticos, tais como dimensão institucional, simbólica, avaliativa e social. Essa organização permitiu visualizar a estrutura polissêmica dos termos, evidenciando como seus significados se distribuem e se relacionam no interior do léxico.

Na terceira etapa, os dados lexicais foram interpretados à luz de exemplos de uso em contextos discursivos e articulados ao referencial teórico adotado. Essa análise buscou compreender de que maneira os sentidos identificados se manifestam em práticas linguísticas cotidianas e em narrativas culturais, especialmente nas produções da Disney, nas quais os termos “princesa” e “herói” assumem funções simbólicas relevantes.

A interpretação dos dados foi orientada por uma triangulação metodológica que articula três dimensões: (i) a análise lexicográfica, baseada nas definições dos dicionários; (ii) a análise discursiva dos usos dos termos; e (iii) o diálogo com a teoria crítica, especialmente os estudos feministas e de gênero, a partir das contribuições de bell hooks (2000), Angela Davis (2016), Judith Butler (2003) e Raewyn Connell (2016). Essa triangulação possibilita uma leitura mais abrangente dos dados, ao integrar descrição linguística e interpretação sociocultural.

Por meio desse percurso metodológico, busca-se compreender como os sentidos associados a “princesa” e “herói” refletem e, ao mesmo tempo, produzem imaginários sociais historicamente construídos, contribuindo para a legitimação de papéis de gênero como naturais. Ao explicitar esses processos, a pesquisa também aponta para a possibilidade de intervenções pedagógicas críticas, especialmente no âmbito do letramento feminista, ao evidenciar o papel da linguagem na reprodução — e na potencial transformação — de estereótipos culturais.

Ao final, ressalta-se que essa abordagem não pretende esgotar os sentidos possíveis dos termos analisados, mas oferecer uma leitura situada, capaz de evidenciar a relação entre léxico, cultura e poder. Nesse sentido, o tópico seguinte apresenta a análise e discussão dos

dados, na qual se exploram, de forma mais detalhada, as estruturas polissêmicas identificadas e suas implicações para a compreensão das representações de gênero.

4 Análise e discussão dos dados

A análise lexical das palavras “herói” e “princesa” confirma sua natureza polissêmica, evidenciando que seus múltiplos sentidos se organizam em redes semânticas que refletem e, ao mesmo tempo, produzem imaginários culturais de gênero (Petroforte; Lopes, 2004). Com base nas definições dos dicionários Michaelis e Priberam, identificaram-se dimensões institucionais, simbólicas e avaliativas que não apenas descrevem usos linguísticos, mas também revelam valores historicamente sedimentados. Nesse sentido, a articulação com os aportes teóricos de bell hooks (2000), Angela Davis (2016) e Judith Butler (2003) permite compreender como tais estruturas semânticas operam na reprodução de desigualdades de gênero, apresentando-as como naturais desde a infância.

O Quadro 1 a seguir sistematiza as definições de “herói” e “princesa” nos dicionários Michaelis e Priberam, organizando os sentidos registrados em cada fonte para posterior análise comparativa.

Quadro 1 – “Herói” e “princesa” nos dicionários de língua portuguesa (Priberam e Michaelis)

Palavra	Dicionário Priberam	Dicionário Michaelis
Herói	<ol style="list-style-type: none"> 1. Filho da união de divindade e humano; semideus. 2. Homem divinizado após a morte; semideus. 3. Homem que se notabiliza por feitos guerreiros ou atos de grande coragem. 4. Indivíduo que se distingue por seus feitos. 5. Personagem principal de obra de ficção; protagonista. 6. Indivíduo por quem se tem enorme admiração; ídolo. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pessoa de grande coragem ou autora de grandes feitos. 2. [Mitologia] Personagem nascida de um ser divino e de outro mortal. 3. Personagem principal. 4. Pessoa ou personagem de ficção com atributos físicos ou morais muito positivos. 5. Pessoa que provoca admiração. 6. Pessoa que é o centro das atenções. 7. [Depreciativo] Pessoa que se destaca por proceder escandaloso ou incorreto.
Princesa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Esposa de príncipe. 2. Filha de rei, imperador ou príncipe. 3. Soberana de um principado. 4. Membro do sexo feminino de família reinante. 5. Menina ou mulher de muita beleza e graciosidade. 6. Menina ou mulher que apresenta grande altivez; altiva, convencida. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Herdeira presumitiva de uma coroa. 2. Filha ou mulher de um príncipe. 3. Filha de família reinante. 4. Soberana de um principado. 5. [Por extensão] Soberana, rainha, imperatriz. 6. [Figurado] A primeira e mais distinta e excelente pessoa ou coisa personalizada.

Fonte: Elaborado pela autora com base em Priberam (2026) e Michaelis (2026).

A sistematização apresentada acima no Quadro 1 explicita a organização polissêmica dos termos em dois repertórios lexicográficos relevantes, evidenciando regularidades semânticas que ultrapassam a descrição linguística e se inscrevem no campo cultural. Observa-se que, embora ambos os termos apresentem um núcleo de sentido institucional — mitológico, no caso de “herói”, e monárquico, no caso de “princesa” —, suas expansões semânticas seguem direções distintas, revelando assimetrias significativas.

No caso de “herói”, há uma predominância de sentidos orientados para a ação, a coragem e o protagonismo. Os dicionários registram, inicialmente, o sentido mitológico (semideus), que se desdobra em extensões relacionadas a feitos extraordinários, bravura e reconhecimento social. Tal progressão — do domínio mítico ao social — confirma a configuração centrada proposta por Mourão (2018), na qual um significado prototípico se expande para usos figurados socialmente valorizados. Dessa forma, “herói” consolida-se como uma categoria semântica associada à agência, marcada por ação transformadora e visibilidade pública.

Em contraste, o termo “princesa” apresenta uma organização semântica que privilegia atributos posicionais e descritivos. Embora seu núcleo institucional esteja relacionado à realeza e à linhagem, suas extensões figuradas concentram-se em características estéticas e comportamentais, como beleza, delicadeza e graciosidade. Ademais, identificam-se sentidos avaliativos que podem assumir conotação pejorativa, como aqueles que associam “princesa” a atitudes de altivez ou comportamento mimado. Essa configuração aponta para uma semântica orientada ao “ser”, e não ao “agir”, evidenciando uma diferença estrutural em relação ao termo “herói”.

Essa assimetria não é apenas linguística, mas ideológica. Enquanto “herói” se organiza em torno da ação e do protagonismo, “princesa” é definida majoritariamente por atributos estéticos e posicionais. À luz de Butler (2003), tal diferença pode ser compreendida como efeito da performatividade de gênero, na medida em que a linguagem opera por meio da repetição e da construção como naturais de papéis sociais historicamente construídos. De modo complementar, Connell (2016) permite interpretar essa oposição como expressão de masculinidades hegemônicas, que privilegiam agência, força e liderança, em contraste com representações femininas associadas à passividade e à aparência.

Quadro 2 – Comparação da organização polissêmica de “herói” e “princesa” (Michaelis x Priberam)

Palavra	Esfera política / institucional	Esfera mítica	Esfera da ação	Esfera estética	Esfera avaliativa / social
---------	---------------------------------	---------------	----------------	-----------------	----------------------------

Herói (Michaelis)	—	Personagem de origem divina (mitologia)	Pessoa de grande coragem; autor de feitos	—	Pessoa admirada; protagonista
Herói (Priberam)	—	Semideus; filho de divindade e humano	Homem que se destaca por feitos e bravura	—	Indivíduo admirado; personagem central
Princesa (Michaelis)	Filha de rei; membro da realeza	—	—	Mulher bonita	Pessoa distinta; comportamento ativo
Princesa (Priberam)	Filha de rei; membro da família reinante	—	—	Mulher graciosa	Pessoa admirada; figura idealizada

Fonte: Elaborado pela autora com base em Priberam (2026) e Michaelis (2026).

O Quadro 2 retoma as categorias analíticas do Quadro 1 e sintetiza, de forma comparativa, a distribuição dos sentidos de “herói” e “princesa” nos dicionários Michaelis e Priberam. Observa-se que, em ambos, o termo “herói” concentra-se nas esferas mítica, da ação e avaliativa/social, enquanto “princesa” se organiza predominantemente nas esferas política/institucional, estética e avaliativa. Essa distribuição evidencia uma orientação semântica distinta: enquanto “herói” é estruturado em torno da ação e do protagonismo, “princesa” se vincula, majoritariamente, à posição social e a atributos descritivos.

Tal distinção revela que os sentidos não se distribuem de forma neutra no léxico, mas são organizados por valores culturais que hierarquizam modos de existência e formas de atuação social. Sob a perspectiva educacional, esses dados evidenciam que a polissemia não constitui apenas um fenômeno linguístico, mas também um espaço de inscrição ideológica. Como argumenta bell hooks (2000), a linguagem atua ativamente na reprodução de estruturas de dominação, contribuindo para a naturalização de expectativas distintas para meninos e meninas. Nesse contexto, a recorrência de sentidos associados à ação no termo “herói” favorece a internalização de modelos de masculinidade ativa, corajosa e salvadora, enquanto a predominância de atributos estéticos e posicionais em “princesa” tende a reforçar padrões de feminilidade vinculados à aparência, ao reconhecimento social e, muitas vezes, à passividade. O léxico, assim, funciona como um dispositivo simbólico que orienta modos de ser, agir e perceber o mundo, especialmente em contextos formativos.

A discussão complica-se quando a perspectiva interseccional de Davis (2016) é mobilizada. Os sentidos historicamente atribuídos à figura da “princesa” — associados a ideais de beleza, delicadeza e prestígio — cruzam-se com padrões eurocêtricos que

excluem meninas racializadas e de classes populares. Assim, a linguagem não só espelha desigualdades sociais como também contribui para sua manutenção simbólica, reproduzindo hierarquias de raça, gênero e classe.

Os achados desta pesquisa aproximam-se das descrições de Passos e Wildt (2025), nas quais estudantes do Ensino Médio reproduzem discursos que vinculam o feminino ao cuidado, à fragilidade e à espera amorosa, enquanto o masculino permanece associado à liderança e ao protagonismo. Ao analisar as narrativas produzidas pelas alunas, as autoras registram que “as alunas se identificam com essa citação, argumentando que, até hoje, são ensinadas a não terem ambições e serem ‘boas donas de casa’, e a ficarem esperando o ‘príncipe encantado’” (Passos; Wildt, 2025, p. 89). Essa evidência dialoga diretamente com os resultados aqui apresentados, sobretudo no que tange à organização polissêmica do termo “princesa”: sentidos tradicionalmente ligados à feminilidade — delicadeza, dependência afetiva e idealização amorosa — permanecem naturalizados no imaginário juvenil. Portanto, a polissemia de “princesa” ultrapassa o plano lexical e das narrativas audiovisuais, integrando um sistema discursivo mais amplo que participa da formação de subjetividades e de expectativas sociais sobre o feminino.

As análises mostram, ainda, que a polissemia de “princesa” e “herói” não deve ser encarada como defeito nas narrativas da Disney, mas como estratégia central de produção de sentido. Garcia e Barros (2023) documentam a persistência de estruturas heteronormativas nessas produções; por outro lado, Santos (2023) ajuda a apreender que a polissemia emerge justamente nos pontos onde forças sociais e memórias históricas entram em tensão. Assim, embora a Disney não se desligue por completo da heteronormatividade, suas narrativas negociam essas tensões mediante deslocamentos semânticos: a mesma etiqueta “princesa” pode, em determinadas obras, conservar traços de subalternidade feminina e, em outras, incorporar noções de agência, autonomia e protagonismo, sem apagar inteiramente a memória discursiva que sustenta a figura tradicional.

Esse movimento revela que a polissemia transborda o âmbito estritamente linguístico e assume dimensão narrativa e ideológica. A indústria audiovisual instrumentaliza os múltiplos sentidos das palavras para responder a mudanças sociais, preservando simultaneamente a continuidade simbólica de personagens e enredos já consolidados.

Diante disso, conclui-se que a estrutura polissêmica desses termos contribui para a consolidação de imaginários que associam masculinidade à ação e feminilidade à aparência e à posição social. Tal constatação reforça a necessidade de práticas de letramento feminista no ensino de Língua Portuguesa, capazes de problematizar esses sentidos e fomentar uma

leitura crítica da linguagem. Ao deslocar o foco do uso naturalizado das palavras para sua dimensão histórica e ideológica, a educação linguística pode transformar a análise lexical em ferramenta de conscientização, favorecendo a construção de identidades mais críticas, plurais e socialmente equitativas.

4.1 Assimetria e implicações pedagógicas

O quadro evidencia a polissemia como traço estrutural do léxico: um mesmo termo concentra múltiplos sentidos que se organizam em torno de eixos semânticos culturalmente estabilizados. No caso analisado, observa-se que “herói” se organiza predominantemente em torno da ação e da mitologia — feitos, bravura, protagonismo e admiração pública —, enquanto “princesa” desloca-se do sentido institucional para dimensões estéticas, afetivas e comportamentais — beleza, distinção e altivez.

Há, portanto, uma assimetria semântica significativa: “herói” é definido sobretudo pelo que faz, ao passo que “princesa” é frequentemente definida pelo que é. O léxico, assim, não apenas registra sentidos, mas também cristaliza imaginários sociais, contribuindo para a incorporação de papéis de gênero como naturais. Essa assimetria torna-se ainda mais evidente quando se observam usos cotidianos da palavra “princesa” em enunciados da linguagem comum. A título de ilustração, apresentam-se a seguir enunciados construídos com base em padrões discursivos recorrentes na linguagem cotidiana, que evidenciam diferentes ativações semânticas do termo:

a) Você é minha princesa não apenas por ser minha filha, mas por sua bondade, generosidade e amor sem limites.

b) Minha irmã é tão linda, uma autêntica princesa e tem até ar de inteligente... quando está ao meu lado, é claro.

c) Você é a princesa do dia, a rainha da noite e a dona do meu coração.
Bons sonhos, meu amor!

d) As princesas só esperam pela ajuda de príncipes em contos de fada.
Na vida real, elas têm que sair de seus caixões e se virar sozinhas.

e) Princesa que é princesa corre atrás do seu final feliz com muita força e dedicação.

f) Chamar de princesa é fácil, quero ver é tratar como uma.

A análise desses enunciados revela a ativação de diferentes dimensões semânticas. Nos exemplos (a) e (c), “princesa” assume valor afetivo e idealizado, associado ao carinho,

à proteção e à valorização emocional. Em (b), observa-se a associação direta com atributos estéticos, ainda que atravessada por um tom irônico que tensiona o elogio. Nos exemplos (d) e (e), há um movimento de ressignificação do termo, no qual se busca deslocar a ideia de passividade para uma noção de agência feminina — embora essa agência ainda se vincule ao imaginário do “final feliz”, típico das narrativas tradicionais. Por fim, em (f), evidencia-se uma dimensão normativa, na qual “princesa” funciona como ideal de tratamento, reforçando expectativas de cuidado e valorização diferenciada.

Esses usos confirmam que a polissemia de “princesa” se organiza majoritariamente em torno de atributos identitários, afetivos e estéticos, mesmo quando há tentativas de reconfiguração em direção à ação. Segundo Butler (2003), tais recorrências discursivas podem ser compreendidas como práticas de performatividade de gênero, nas quais a repetição de determinados sentidos contribui para a estabilização de modelos de feminilidade.

Em contraste, o termo “herói”, em seus usos sociais, tende a manter sua associação com feitos, coragem e intervenção ativa, o que reforça a leitura de Connell (2016) sobre a centralidade da agência na construção das masculinidades hegemônicas.

Essa oposição semântica — ação/agência versus aparência/posição — não se restringe ao plano lexicográfico, mas encontra forte ressonância nas narrativas culturais amplamente difundidas, especialmente nas produções da indústria cinematográfica. Nesse contexto, as narrativas da Disney configuram-se como um espaço privilegiado de circulação e estabilização desses sentidos ao longo do tempo.

Nas produções clássicas, consolida-se um modelo narrativo em que a princesa é representada como figura passiva, associada à espera, ao cuidado estético e à dependência afetiva, enquanto o herói assume o papel de agente da ação, responsável pela resolução dos conflitos e pelo desfecho da narrativa. Tal configuração dialoga com a noção de masculinidade hegemônica (Connell, 2016), ao mesmo tempo em que reforça formas de feminilidade vinculadas à passividade.

Conforme Butler (2003), essa recorrência pode ser compreendida como efeito da performatividade de gênero, uma vez que a repetição desses modelos contribui para a naturalização de papéis sociais distintos. Ainda que produções mais recentes apresentem deslocamentos — com personagens femininas mais autônomas —, permanecem traços simbólicos que associam o universo feminino a padrões estéticos e emocionais, evidenciando a persistência desses imaginários.

Diante desse cenário, a articulação entre análise lexical, teoria crítica e prática pedagógica revela-se fundamental. Como propõe hooks (2000), a educação pode constituir-se como espaço de resistência, capaz de questionar discursos naturalizados. O trabalho com a polissemia de termos como “princesa” e “herói” em sala de aula permite evidenciar o caráter ideológico da linguagem, deslocando os estudantes de uma postura passiva para uma leitura crítica. Essa dinâmica alinha-se à proposta desta pesquisa ao afirmar que a investigação lexical de vocábulos como “princesa” e “herói” pode operar como mecanismo de conscientização linguística e social.

Com isso, a articulação entre análise lexical e leitura crítica dos discursos permite avançar para um horizonte pedagógico mais propositivo. Se, por um lado, a polissemia evidencia como os sentidos se constroem e se estabilizam socialmente, por outro, abre possibilidades concretas de intervenção no espaço escolar.

Nesse contexto, torna-se pertinente deslocar o foco da descrição para a ação educativa, refletindo sobre estratégias que possibilitem a problematização desses significados em práticas de ensino. É nesse movimento que o letramento feminista se apresenta como um caminho teórico-metodológico relevante, ao promover uma abordagem crítica da linguagem e de seus efeitos sociais. A seguir, discute-se como essa perspectiva pode contribuir para a construção de uma educação linguística comprometida com a equidade e a transformação social.

5 Letramento feminista e educação linguística crítica

Diante do poder das narrativas da Disney na formação de imaginários infantis, o letramento feminista configura-se como uma estratégia pedagógica fundamental para a construção de uma educação linguística crítica, capaz de desconstruir estereótipos de gênero naturalizados pela polissemia de termos como “princesa” e “herói”.

A influência das narrativas culturais na constituição de identidades sociais exige práticas educativas que ultrapassem a mera reprodução de conteúdos e promovam a problematização dos discursos. Nesse sentido, hooks (2000) defende o feminismo como luta contra o sexismo e as estruturas de dominação, compreendendo a educação como prática da liberdade capaz de desenvolver ferramentas analíticas para o enfrentamento de estruturas opressoras. Angela Davis (2016) contribui para essa discussão ao evidenciar que as

representações narrativas também são atravessadas por relações de raça e classe, produzindo processos de exclusão simbólica que limitam o reconhecimento de meninas negras e periféricas nos espaços de representação.

Nesse contexto, a análise lexical apresenta-se como um ponto de partida potente para a prática pedagógica. O trabalho com a polissemia (Pietroforte; Lopes, 2004) de “princesa” — associada a dimensões institucionais e estéticas — em contraste com “herói” — vinculado a sentidos mitológicos e de ação — permite evidenciar assimetrias semânticas que naturalizam modelos de feminilidade passiva e masculinidade ativa. Em Butler (2003), o gênero é concebido como efeito dos atos discursivos, não como sua causa prévia. Tais sentidos podem ser compreendidos como construções sociais reiteradas pela linguagem, passíveis de questionamento e ressignificação no espaço escolar.

A partir dessa perspectiva, práticas pedagógicas que promovam a intervenção crítica sobre a linguagem tornam-se essenciais. Atividades como o mapeamento semântico coletivo, a análise de usos em diferentes contextos e a reescrita de narrativas possibilitam aos estudantes problematizar os sentidos cristalizados. A inversão de papéis — por exemplo, ao reconstruir a figura da “princesa” como sujeito de ação ou ao deslocar o “herói” de sua centralidade — contribui para desestabilizar padrões normativos e ampliar possibilidades de identificação. Além disso, a abordagem interseccional, ao analisar personagens como Tiana, permite discutir as relações entre gênero, raça e classe, aprofundando a leitura crítica das narrativas culturais (Davis, 2016). Com base em Chamorro (2020), tais práticas transformam a linguagem em instrumento de justiça social.

Do ponto de vista dos efeitos pedagógicos, Jordão (2013), ao discutir as relações entre abordagem comunicativa, pedagogia crítica e letramento crítico, indica que essa abordagem contribui significativamente para o desenvolvimento da consciência linguística dos estudantes, ampliando sua capacidade de reconhecer os sentidos como construções sociais. A análise de produções culturais contemporâneas, como o filme *Frozen*, por exemplo, permite explorar tensões entre discursos de autonomia feminina e a permanência de estruturas heteronormativas, evidenciando a complexidade dos processos de significação.

Eventuais críticas que apontam para uma suposta “ideologização” do ensino desconsideram que toda prática educativa envolve escolhas discursivas e valores. Nesse sentido, como argumenta hooks (2013), uma educação comprometida com a equidade não impõe ideologias, mas amplia possibilidades de leitura do mundo. Ignorar os estereótipos presentes nas narrativas culturais não configura neutralidade, mas contribui para a manutenção de desigualdades historicamente construídas.

Dessa maneira, ao evidenciar o potencial transformador da educação linguística ancorada no letramento feminista, torna-se possível compreender que a problematização dos usos da linguagem ultrapassa o espaço da sala de aula e alcança dimensões mais amplas da vida social. Os sentidos analisados ao longo deste estudo apontam para a necessidade de repensar práticas pedagógicas e discursos naturalizados, reforçando o compromisso da educação com a formação crítica dos sujeitos. À luz dessas reflexões, o tópico a seguir apresenta as considerações finais, retomando os principais achados da pesquisa e destacando suas contribuições para o campo da educação linguística e dos estudos de gênero.

6 Considerações finais

A análise realizada neste estudo confirma que “princesa” e “herói” não funcionam apenas como unidades lexicais polissêmicas, mas como dispositivos simbólicos que atuam na construção e manutenção de imaginários sociais de gênero. Ao mostrar que esses termos se organizam em eixos semânticos distintos — ação e protagonismo, no caso de “herói”; aparência e posição, no caso de “princesa” —, a pesquisa evidencia que a polissemia não é neutra, mas se inscreve em estruturas ideológicas que naturalizam desigualdades.

As reflexões de Passos e Wildt (2025) reforçam que o enfrentamento dessas desigualdades no espaço escolar depende da implementação de práticas pedagógicas críticas capazes de problematizar discursos aparentemente naturais na linguagem cotidiana. Compreender a polissemia de termos como “princesa” e “herói” é, portanto, reconhecer que os sentidos linguísticos estão atravessados por relações históricas de poder que moldam identidades e imaginários sociais desde a infância.

Ao articular análise lexical, teoria feminista e leitura crítica de narrativas culturais, demonstrou-se que a linguagem funciona como mecanismo de reprodução de normas sociais, reiterando papéis de gênero por meio de usos cotidianos e naturalizados. Nesse sentido, as narrativas da Disney aparecem como espaços privilegiados de circulação desses sentidos, contribuindo para a consolidação de modelos de masculinidade e feminilidade que, embora historicamente construídos, tendem a ser percebidos como naturais.

Ao mobilizar contribuições de bell hooks, Judith Butler, Angela Davis e Raewyn Connell, o estudo evidenciou que tais representações não apenas reforçam a oposição entre agência masculina e passividade feminina, mas também se articulam a outras dimensões de desigualdade, como raça e classe, ampliando os efeitos de exclusão simbólica. Desse modo,

a investigação reafirma que o léxico, longe de ser um sistema neutro, constitui um espaço de disputa ideológica no qual se produzem e se legitimam formas de ver e organizar o mundo.

Diante desse cenário, o letramento feminista emerge como uma proposta pedagógica fundamental para o ensino de língua portuguesa, ao possibilitar a problematização crítica dos sentidos linguísticos e de suas implicações sociais. Ao trabalhar a polissemia de termos como “princesa” e “herói”, a educação linguística pode deslocar os estudantes de uma postura de consumo passivo para uma posição ativa de análise e reflexão, promovendo o desenvolvimento de uma consciência crítica acerca da linguagem.

Mais do que ampliar o repertório semântico dos alunos, trata-se de favorecer a compreensão de que os sentidos são construídos historicamente e socialmente, podendo, portanto, ser questionados e transformados. Nesse movimento, a sala de aula deixa de ser apenas um espaço de transmissão de conteúdos para se constituir como um espaço de intervenção simbólica, no qual a linguagem é compreendida como prática social e instrumento de transformação.

Assim, este estudo contribui para o campo dos estudos da linguagem ao evidenciar a relevância da articulação entre semântica lexical e letramento feminista, apontando caminhos para uma educação linguística comprometida com a equidade e a justiça social. Ao reconhecer a polissemia como lugar de disputa de sentidos, emerge a possibilidade de reconfigurar discursos, ampliar representações e construir práticas pedagógicas que desafiem os limites impostos por imaginários tradicionais.

Em última instância, pensar o ensino de língua portuguesa a partir dessa perspectiva implica assumir que educar linguisticamente é também educar para a crítica, para a consciência e para a transformação. Nesse sentido, como propõe hooks (2013), a educação que se pretende emancipatória não apenas ensina a ler palavras, mas a ler o mundo — e, sobretudo, a reescrevê-lo.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Papéis CRediT

Gilmara dos Santos Silva: Conceitualização; Curadoria de Dados; Análise Formal; Investigação; Metodologia; Escrita – esboço original; Escrita – revisão e edição.

Conflito de Interesse

A autora declara não haver conflitos de interesse de natureza financeira, institucional ou pessoal que possam ter influenciado os resultados deste estudo.

Declaração de Ética

Esta pesquisa baseou-se exclusivamente em fontes lexicográficas públicas (dicionários online), não envolvendo coleta primária de dados com seres humanos ou animais. Portanto, dispensa aprovação por Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), conforme legislação vigente.

Declaração de Uso de IA

Este artigo foi produzido sem o uso de ferramentas de inteligência artificial generativa para a geração, análise ou redação de conteúdo. Todas as análises, interpretações e argumentações foram desenvolvidas pela autora de forma autônoma.

REFERÊNCIAS

BUTLER, Judith. *Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003.

CASTILHO, Ataliba Teixeira de. *Nova gramática do português brasileiro*. São Paulo: Contexto, 2006.

CHAMORRO, P. *Letramento feminista na escola: práticas críticas para a educação*. São Paulo: Summus, 2020.

CONNELL, Raewyn. *Masculinidades*. Rio de Janeiro: Record, 2016.

DAVIS, Angela. *Mulheres, raça e classe*. São Paulo: Boitempo, 2016.

FOUCAULT, Michel. *A ordem do discurso*. São Paulo: Loyola, 2007.

GARCIA, Ronaldo Aurélio Gimenes; BARROS, Cristina Terezinha Borges de. *Relações de gênero e sexualidade: uma análise do discurso dos livros didáticos*. *Revista Contexto & Educação*, v. 38, n. 120, p. e9149, 2023. DOI: 10.21527/2179-1309.2023.120.9149. Disponível em:

<https://www.revistas.unijui.edu.br/index.php/contextoeducacao/article/view/9149>. Acesso em: 19 maio 2026.

hooks, bell. *O feminismo é para todo mundo: políticas arrebatadoras*. Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos, 2000.

hooks, bell. *Ensinando a transgredir: a educação como prática da liberdade*. São Paulo: Martins Fontes, 2013.

JORDÃO, Clarissa Menezes. *Letramento crítico e formação do professor que ensina português como L2*. In: ROCHA, Cláudia Hilsdorf (org.). *Letramento e formação docente*. Campinas: Mercado de Letras, 2013.

MICHAELIS. *Dicionário Michaelis da língua portuguesa*. São Paulo: Melhoramentos, 2026. Disponível em: <https://michaelis.uol.com.br/>. Acesso em: 11 maio 2026.

MOURÃO, L. *Semântica cognitiva e léxico*. Belo Horizonte: Fino Traço, 2018.

PAES DE BARROS, M. C. *Léxico e ideologia*. São Paulo: Parábola, 2015.

PASSOS, Nice Stelter; WILDT, Ana Paula Alba. *Sejamos todos feministas: experiências de letramento de gênero da (auto)formação docente à prática pedagógica na escola pública*. *Momento – Diálogos em Educação*, v. 34, n. 2, 2025. DOI: 10.63595/momento.v34i2.18702. Disponível em: <https://periodicos.furg.br/momento/article/view/18702>. Acesso em: 19 maio 2026.

PIETROFORTE, A. V. S.; LOPES, I. C. *Introdução à linguística II*. In: FIORIN, J. L. (org.). *Introdução à linguística: princípios de análise*. São Paulo: Ática, 2004.

PRIBERAM. *Dicionário Priberam da língua portuguesa*. Lisboa: Priberam, 2026. Disponível em: <https://dicionario.priberam.org/>. Acesso em: 11 maio 2026.

SANTOS, Nadia de Jesus. *Análise semântico-enunciativa da palavra feminicídio na Lei 13.104/2015 e em dicionários*. *Línguas e Instrumentos Linguísticos*, v. 26, n. 51, 2023. Disponível em: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/lil/article/view/8672998>. Acesso em: 19 maio 2026.